

O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA INVESTITSIYA SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Toxirjonov Sardorbek Doniyorbek o‘g‘li

Fan va texnologiyalar universiteti magistri

Jalolov Abboxon Ravshanxon o‘g‘li

Fan va texnologiyalar universiteti,

“Iqtisodiyot” kafedrası dotsenti v.b. i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga investitsiya siyosatini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari, “jigarrang” iqtisodiy modelning ekologik va iqtisodiy oqibatlarini energetika, uy-joy kommunal xo‘jaligi, transport, sanitariya hamda chiqindilarni boshqarish sohalaridagi tizimli muammolar aniqlangan va tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etish, energiya samaradorligini oshirish va resurslardan oqilona foydalanish orqali barqaror iqtisodiy o‘shishga erishish imkoniyatlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, investitsiya siyosati, barqaror rivojlanish, qayta tiklanadigan energiya manbalari, ekologik xavfsizlik, chiqindilarni boshqarish, energiya samaradorligi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты совершенствования инвестиционной политики в зеленой экономике Узбекистана, экологические и экономические последствия «коричневой» экономической модели, системные проблемы в сферах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, канализации и управления отходами. В ходе исследования научно обосновываются возможности достижения устойчивого экономического роста за счет внедрения возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности и рационального использования ресурсов.

Ключевые слова: зеленая экономика, инвестиционная политика, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии, экологическая безопасность, управление отходами, энергоэффективность.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of improving investment policy in Uzbekistan's green economy, the environmental and economic consequences of the "brown" economic model, and systemic problems in energy, housing and utilities, transportation, sanitation, and waste management. The study provides a scientific justification for achieving sustainable economic growth through the introduction of renewable energy sources, increased energy efficiency, and the rational use of resources.

Keywords: green economy, investment policy, sustainable development, renewable energy sources, environmental safety, waste management, energy efficiency.

Bugungi global iqtisodiy taraqqiyot sharoitida atrof-muhit muhofazasi va barqaror rivojlanish masalalari tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Jahon hamjamiyatida iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi hamda ekologik muammolarning keskinlashuvi an’anaviy “jigarrang” iqtisodiy modeldan voz kechib, “yashil” iqtisodiyotga o‘tish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ushbu jarayon nafaqat ekologik xavfsizlikni ta’minlash, balki uzoq muddatli iqtisodiy o‘shishga erishishning muhim omili sifatida qaralmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ham so‘ngi yillarda iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanadigan energiya manbalarini keng joriy etishga qaratilgan islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, mamlakatda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayoni investitsiya siyosatini takomillashtirish, zamonaviy moliyaviy

mexanizmlarni joriy etish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirishni talab etadi. Zero, aynan samarali investitsiya siyosati "yashil" transformatsiyaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga investitsiya siyosatini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari va mexanizmlarini ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, maqolada mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilgan.

Mavjud "jigarrang" iqtisodiy model mamlakatning imkoniyatlarini cheklab qo'yadi, uzoq muddatli rivojlanish, kelajak avlodlar uchun xavf va muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, "jigarrang" rivojlanish ssenariysi amalga oshirilishi iqlim o'zgarishi, cho'llanish, Orol muammosi, suv va yerdan samarasiz foydalanish hamda ortiqcha energiya iste'moli tufayli yerning sifati yomonlashishi, suv va energiya resurslarining kamayishi kabi ekologik muammoga olib keldi.

Elektrenergetika sohasidagi muammolar. Bugungi kunda O'zbekistonda iste'mol qilinadigan energetikaning katta qismi (87%) issiqlik elektr stansiyalari (IES) tomonidan ishlab chiqariladi. Shu bilanbirga, energiya sarfi tarkibining katta qismi neft va gaz resurslariga tegishli. Hozirgi iste'mol darajasi bilan tabiiy gaz va neft zahiralari O'zbekistonning 20-30 yil davomida ehtiyojlarini qondiradi.

Mamlakatimizda 2030 yilga kelib iste'mol qilinadigan elektrenergiyasi miqdori ikkibarobarga (50 mlrd. kWt / soat) ko'payishi mumkinligini hisobga olsak, an'anaviy uglevodorod yoqilg'isining qaytatiklanadigan energiya manbalarining kamayishi hatto undan ham oldinroq bo'lishi mumkin. O'z navbatida, O'zbekiston iqtisodiyotining yuqori darajadagi energiya intensivligi, oqilona foydalanmaslik, energiya resurslarining yo'qotilishi, uglevodorod yoqilg'isining yoqilishi va energiya balansining ustunligi mamlakatdagi murakkab ekologik vaziyatning asosiy sabablari hisoblanadi. O'zbekiston Qozog'istondan keyin dunyodagi eng yirik karbonat angidrid gaz ishlab chiqaruvchisi (yiliga qariyb 110 million tonna CO₂) ishlab chiqaruvchisi bo'lib, umumiy emissiyaning 86,2 foizini tashkil etadigan energetika kompleksi mamlakatdagi issiqxona gazlari chiqindilarining asosiy manbai hisoblanadi.

Uy-joykommunal sohasidagi muammolar. O'zbekistonning uy-joy kommunal xo'jaligining asosiy binolari 30-60 yil muqaddam energiya samaradorligi jihatlarini hisobga olmagan holda qurilgan. Bugungi kunda binolarda yoqilg'i-yenergetika resurslarining 16 foizi (17 million tonna) binolar mavjud. Muhandislik kommunikatsiyalari va yomon izolyatsiyalashning yomonlashuviga qaramasdan, ushbu binolarda energiya iste'moliyiliga 320-690 kwt / m² ni tashkil qiladi. Bu rivojlangan mamlakatlarda mos keladigan raqamlardan 3-5 baravar yuqori. Binolarni isitish vaqtida issiqlik energiyasining ulushi umumiy energiya iste'molining 60-80 foiziga etadi, ichki ehtiyojlar uchun elektr-energiyasini iste'mol qilish faqat 5-7 foizni tashkil etadi, qolgan energiya esa issiq suv bilan ta'minlanadi.

Transport tizimidagi muammolar. Nisbatan samaradorlik va rentabellik kaqaramasdan, avtomobil transporti energiya manbalarining ikkinchi eng yirik iste'molchisi bo'lib, sanoat sektori bilan bir qatorda atrof-muhitning asosiy ifloslantiruvchilardan biridir hisoblanadi. Xususan, o'rtacha har yili bir mashina atmosferadan 4 tonnadan ortiq kislorodni yutadi. Atmosferaga 1 tonna benzin yoqilg'ida, chiqindi gazlar bilan, taxminan 600 kg karbon monoksit, 40 kg azot oksidiva 100 kg dan ortiq turli xil uglevodorodlar chiqariladi. Umuman olganda mamlakatda atmosferaga chiqadigan ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarining ulushi 55,5% ni tashkil etadi, yirik shaharlardagi bu ko'rsatkich 80%. O'zbekistonda yiliga 1300 ming tonna benzin iste'mol qilinishini inobatga olgan holda, yonilg'ining kamayishi hisobiga gaz miqdori 962 ming tonnani tashkil etadi.

Sanitariya muammolari. Markaziy kanalizatsiya tarmoqlari 78 shahara holisi (shaharlarning 65%), 39 shahar tipidagi posyolkalar (34,8%) va 105 (1,1%) qishloq aholi punktlarini ta'minladi. Aholining kanalizatsiya qismini kommunal kanalizatsiya tozalash inshootlari orqali tozalangan oqova suvlarni suv quduqlariga aylantiradi. Tozalash inshootlarining samarasiz ishlashi, ularning ko'p hollarda haddan tashqari yuklanishi oqava suvlarni tozalash va atrof-muhitni ifloslantirilishiga olib keladi.

Chiqindilarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar. O‘zbekistonning “yashil” iqtisodiyotga o‘tishdagi muhim jihati chiqindilarni qayta ishlashni samarali boshqarishning tashkil etilishi hisoblanadi. Chiqindilarni boshqarish xizmatlarining sifatini yaxshilash va korxonalarni modernizatsiya qilish maqsadida shaharning sanitariya tizimini takomillashtirish bo‘yicha hududiy dasturlar amalga oshirildi, unda yangi chiqindilarni qayta ishlash stansiyalari va korxonalari barpo etildi. Biroq chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarga qaramay, ushbu sohada bir qator muhim muammolar qolmoqda.

Xususan, bir necha yirik shaharlar (Toshkent, Samarqand, Andijon, Namangan)dan tashqari, viloyatlarda mavjud chiqindixonalarda qattiq maishiy chiqindilarni kelib tushishini nazorat qilish va royxatga olish tizimi mavjud emas. Chiqindilar to‘planadigan joylar yer osti suvlarini ifloslantiruvchi omillar hisoblanadi. Sanoat, tibbiyot, toksik va zaharli chiqindilar uchun alohida poligonlar mavjud emas.

Kamdan-kam hollarda chiqindilarni tekislash, trambovkalash va kelib tashlanayotgan chiqindilarni alohida qatlamlarini yaratish uchun maxsus harakatlantiruvchi uskunalar (bulldozer, ekskavator) ajratiladi. Natijada bunday nazoratsiz poligonlarda chiqindilarning organik qismidan hosil bo‘lgan gazlar (chiqindi gaz) sezilarli darajada ko‘payib ketadi. Bunday gazlar asosan metandan tashkil topganligi sababli (20-50% va undan yuqori), chiqindixonalarda o‘z-o‘zidan yong‘inlar kelib chiqish holati kuzatiladi, bu esa atrof-muhit va inson salomatligiga qo‘shimcha xavf tug‘diradi.

O‘zbekistonda yiliga 13 million tonna chiqindilar to‘plansa, 4,2 million tonnani qayta ishlash salohiyati mavjud, qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash bozori esa yiliga 600 million dollarga teng bolishi mumkin va respublikada qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash tizimi yetarli darajada yo‘lga qoyilmaganligi sababli yo‘qotishlar ham yiliga aynan shunchani tashkil etadi. Chiqindilarni boshqarish sohasida “ko‘kalamzorlashtirish” tizimi mavjud bo‘lmagani sababli umumiy zarar 611,6 million dollarni tashkil etadi.

Chiqindilar aholining yashash sharoitlari va faravonligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi ushbu sohada “ko‘kalamzorlashtirish” zarurligini ko‘rsatadi.

Chiqindilarni boshqarish sohasida “ko‘kalamzorlashtirish” mavjud poligonlarni talablarga mos ravishda qayta qurish va chiqindilarni qayta ishlash zavodlarini qurish demakdir.

Ushbu muammolarni bartaraf etish va “yashil” iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilish uchun quyidagi chora-tadbirlar ko‘rilishi tavsiya etiladi:

1. “Yashil” iqtisodiyotni rag‘batlantirish uchun davlat manfaatlaridan kelib chiqqan holda yashil iqtisodiyot sektorlarida faoliyat yuritayotgan xo‘jalik subektlariga subsidiyalar berish. Narxlarni qo‘llab-quvvatlash, soliq imtiyozlari, bevosita grantlar va kredit kafolati kabi yashil subsidiyalar turli maqsadlar uchun ishlatilishi mumkin.

2. Soliq imtiyozlari yashil iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni osonlashtiradi. Bunday imtiyozlar iste‘mol va mahsulot yoki xizmatlarni ishlab chiqarishga yo‘naltirilishi mumkin. Misol uchun, bir qator Hindiston shaharlari quyosh suv isitgichlari foydalanuvchilari uchun mol-mulk solig‘i bo‘yicha chegirmalar kiritdilar.

3. Normalar va standartlar samarali vosita bo‘lishi mumkin. Ekologik maqsadlarga erishish va barqaror tovarlar va xizmatlar bozorlarini shakllantirish uchun standartlar ijobiy turtki bo‘lishi mumkin.

4. Davlat “jigarrang” iqtisodiyotga harajatlarini o‘z vaqtida cheklashi kerak.

5. Rivojlanayotgan mamlakatlarga yashil iqtisodiyotga o‘tishda texnik va moliyaviy yordam ko‘rsatishda hukumatlararo tashkilotlar, xalqaro moliyaviy institutlar, nodavlat tashkilotlar, xususiy sektor va umuman xalqaro hamjamiyat bilan aloqa o‘rnatishi lozim.

6. Iqtisodiyotni "yashil" relslarga o‘tishi uchun ishchi kuchini tayyorlash uchun o‘qitish va rivojlantirish dasturlarini qabul qilish lozim.

7. Xalqaro atrof-muhit muhofazasi shartnomalari "yashil" iqtisodiyotga o‘tishda rag‘batlantiruvchi omil bo‘lishi mumkin.

8. Hukumatlarning xalqaro jarayonlarga faol jalb etilishi "yashil" iqtisodiyotga o‘tishda kelishilgan harakatlar va hamkorlikni osonlashtirishi mumkin.

Yakuniy xulosa sifatida ta’kidlash joizki, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish bugungi kunda faqat ekologik zarurat emas, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish va raqobatbardoshlikni ta’minlashning muhim shartiga aylanmoqda. Amaldagi resurslarga bog‘liq “jigarrang” iqtisodiy model uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy o‘shishni cheklab qo‘yishi bilan birga, ekologik xavflarni kuchaytirmoqda. Shu nuqtai nazardan, investitsiya siyosatini tubdan takomillashtirish, xususan, qayta tiklanadigan energiya manbalari, energiya tejavchi texnologiyalar, ekologik toza ishlab chiqarish va chiqindilarni qayta ishlash sohalariga investitsiyalarni keng jalb qilish ustuvor ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. Ya.Karrieva, I.Ahmedov, G‘. Abdilakimov. Xorijiy investitsiyalar. O‘quv qullanma. Toshkent “Iqtisodiyot” 2015 y
2. Навстречу «зелёной» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности / Штайнер А., Айрис Р., Бэсса С. И др: ЮНЕП/Грид Арендал, 2011. С. 17.
- 3, <http://www.lex.uz> O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari elektron bazasi.
4. <http://www.gov.uz> O‘zbekiston Respublikasihukumat portali